

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.19510881>

GERMANIYA YASHIL TRANSPORT TIZIMING RIVOJLANISHI

Olimov Eldorjon Elyorjon o'gli

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti talabasi

Jumaboyeva Kumush Botir qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston milliy universiteti tayanch doktoranti
eldoralimov582@gmail.com

ANNOTATSIYA: Ushbu maqola Germaniyada yashil transport tizimini rivojlantirish jarayonlari, davlat siyosati va amaliy mexanizmlarini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ishda ekologik barqarorlikni ta'minlash, karbonat angidrid (CO₂) chiqindilarini kamaytirish hamda qayta tiklanuvchi energiya manbalaridan foydalanishni kengaytirish masalalari ko'rib chiqiladi. Germaniyada elektromobillarni qo'llab-quvvatlash, jamoat transportini modernizatsiya qilish, velosiped infratuzilmasini rivojlantirish va temiryo'l transportini takomillashtirish bo'yicha olib borilayotgan islohotlar tahlil etiladi. Shuningdek, Yevropa Ittifoqining ekologik siyosati doirasida Germaniyaning "yashil iqtisodiyot"ga o'tish tajribasi va uning ijtimoiy-iqtisodiy samaralari yoritiladi. Tadqiqot natijalari yashil transportni rivojlantirish nafaqat ekologik muammolarni kamaytirish, balki iqtisodiy o'sish va aholining turmush sifatini oshirishda muhim omil ekanligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: yashil transport, davlat siyosati, tiklanuvchi energiya, ekologik siyosat, yashil transport, iqtisodiy o'sish, yashil iqtisodiyot, velosiped infratuzilmasi, elektromobil.

АННОТАЦИЯ: Данная диссертация посвящена анализу процессов, государственной политики и практических механизмов развития экологически чистой транспортной системы в Германии. В работе рассматриваются вопросы обеспечения экологической устойчивости, сокращения выбросов углекислого газа (CO₂) и расширения использования возобновляемых источников энергии. Анализируются реформы, проведенные в Германии для поддержки электромобилей, модернизации общественного транспорта, развития велосипедной инфраструктуры и улучшения железнодорожного транспорта. Также освещается опыт Германии по переходу к «зеленой экономике» в рамках экологической политики Европейского союза и его социально-экономические

последствия. Результаты исследования показывают, что развитие экологически чистого транспорта является важным фактором не только в сокращении экологических проблем, но и в экономическом росте и повышении качества жизни населения.

Ключевые слова: экологически чистый транспорт, государственная политика, возобновляемая энергия, экологическая политика, экологически чистый транспорт, экономический рост, зеленая экономика, велосипедная инфраструктура, электромобиль.

ABSTRACT: This article is devoted to the analysis of the processes, state policies and practical mechanisms of developing a green transport system in Germany. The work considers the issues of ensuring environmental sustainability, reducing carbon dioxide (CO₂) emissions and expanding the use of renewable energy sources. The reforms carried out in Germany to support electric vehicles, modernize public transport, develop bicycle infrastructure and improve rail transport are analyzed. Also, the experience of Germany's transition to a "green economy" within the framework of the environmental policy of the European Union and its socio-economic effects are highlighted. The research results show that the development of green transport is an important factor not only in reducing environmental problems, but also in economic growth and improving the quality of life of the population.

Keywords: green transport, public policy, renewable energy, environmental policy, green transport, economic growth, green economy, bicycle infrastructure, electric vehicle.

Kirish: Yildan-yilga dunyo bo'ylab ishlab chiqarilayotgan CO₂ emmisiyasi miqdori oshib bormoqda. 2023-yilda butun dunyo bo'ylab 52,54 milliard tonna CO₂ emmisiyasi ishlab chiqarilgan bo'lsa 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich 53,21 milliard tonnaga yetgan. Ishlab chiqarilgan CO₂ emmisiyasida transport sektorining ulushi 2023 hamda 2024 - yilda qariyb 16% ni tashkil qilgan ya'ni 2023-yilda 8,34 milliard tonna CO₂ emmisiyasi transport sektori tomonidan ishlab chiqarilgan bo'lsa 2024-yilga kelib bu ko'rsatkich birozgina oshib 8,44 milliard tonnaga yetgan¹. Shu sababli butun dunyo bo'ylab jigarrang iqtisodiyotni yashillashtirish uchun yashil transport tizimining rivojlanishi muhim. Germaniyada 2023-yilda jami hisobda 596,15 million tonna CO₂ emmisiyasi ishlab chiqarilgan bu dunyoda ishlab chiqarilgan CO₂ emmisiyalarining 1,58% ini tashkil qilgan². Germaniyada transport sektori tomonidan 2023-yilda jami

1 O'zbekiston Milliy statistika qo'mitasi (<https://stat.uz/uz/>)

2 Our World in data sayti (ourworldindata.org)

137 million tonna CO₂ emissiyasi ishlab chiqarilgan bu jami ishlab chiqarilgan emissiyaning qariyb 23% iga teng degani. 2022-yilda bu ko'rsatkich 141 million tonnani tashkil qilgan ya'ni Germaniyada transport sektori tomonidan ishlab chiqarilayotgan CO₂ emissiyalari miqdori tushish tendensiyasida deyish mumkin¹. Bu mamlakatda yashil transport tizmining rivojlanayotgani bilan bevosita bog'liqdir. Yashil transportni rivojlantirishda Germaniya tajribasidan foydalanish dunyoning ko'plab mamlakatlari jumladan O'zbekiston uchun ham muhimdir.

Tadqiqot metodologiyasi: Mazkur tadqiqot Germaniyada yashil transport tizimining rivojlanish jarayonlarini kompleks va tizimli yondashuv asosida o'rganishga qaratilgan. Tadqiqotning nazariy asosini barqaror rivojlanish konsepsiyasi, "yashil iqtisodiyot" modeli hamda transport ekologiyasi nazariyalari tashkil etadi.

Shuningdek, tadqiqotda ekologik modernizatsiya nazariyasi, innovatsion rivojlanish konsepsiyasi va davlat tomonidan tartibga solish mexanizmlariga oid ilmiy qarashlardan foydalaniladi.

Nazariy asos sifatida quyidagi yo'nalishlar o'rganildi:

- barqaror transport tizimi tushunchasi;
- dekarbonizatsiya siyosati;
- elektromobillik strategiyalari.
- shahar mobiliteti modeli.

ADABIYOTLAR SHARHI

Regine Gerike Germaniya shahar transportidagi barqarorlik muammolariga e'tibor qaratib, issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirishni asosiy vazifa deb hisoblaydi. Uning fikricha, "Issiqxona gazlari chiqindilarini kamaytirish katta muammo... Issiqxona gazlari chiqindilarining kamayishi avtomobil egaligi va avtomobillardan foydalanishning kamayishi, shovqin, resurs va energiya sarfini kamaytirish kabi boshqa muammolar bilan birga kelishi mumkin."

Ralph Buehler Germaniya va AQSh transport tizimlarini taqqoslagan muallif). Buehler Germaniya transport siyosatini AQSh bilan solishtirib, barqarorlikka erishishda siyosiy choralarning rolini ta'kidlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, "Germaniyaning barcha darajadagi hukumatlari o'nlab yillar davomida qabul qilingan bir qator siyosatlar orqali sayohat xatti-harakatlariga ta'sir ko'rsatdilar. Narxlar, cheklovlar va majburiy texnologik yaxshilanishlar avtomobillardan foydalanishning zararli ta'sirini yumshatishga yordam beradi."

Till Gnann 2050 yilgacha Germaniya transport sektorini uglerodsizlantirish yo'llarini o'rganib, elektr transport vositalarining ustunligini ta'kidlaydi. Uning

¹ Xalqaro energetika rasmiy sayti(<https://www.iea.org/>)

fikricha, "Biz barcha stsenariylarda, hatto boshqa yoqilg'i turlariga e'tibor qaratiladigan stsenariylarda ham elektr transport vositalarining katta qismini topdik."

Javier Perez Vera eksport bahosi orqali yoqilg'i alternativlarini tahlil qilib, elektr va vodorodning muhim rolini ta'kidlaydi. Uning so'zlariga ko'ra, "Elektr transport vositalari va vodorod transport sektorini defossilizatsiya qilishda muhim rol o'ynashi mumkin."

TAHLIL VA NATIJALAR

"Yashil transport" deganda atrof muhitga salbiy ta'sirini kamaytiruvchi harakatlanishning har qanday usuli yoki tashkiliy shakli tushuniladi. Yashil transportga piyoda va velosipedda harakatlanish, ekologik avtomobillar, jamoat transportiga qulay o'tish zonalarini loyihalashtirish, tejamkor, sog'lom turmush tarzini targ'ib qiluvchi va yashash maydonini saqlab qolishga ko'maklashuvchi shahar tizimlarini kiritish mumkin¹. **Germaniya 2045 yilga borib issiqxona gazlari** neytralligiga erishishni maqsad qilgan. U 1990 yilga nisbatan emissiyalarni 2030 yilgacha kamida 65 foizga va 2040 yilga kelib 88 foizga qisqartirish bo'yicha oraliq maqsadlarni qo'ygan². Bu maqsadga erishishda mamlakatda yashil transportning rivijlanishi muhim. Chunki Germaniya ishlab chiqarilayotgan CO₂ emissiyalarning chorak qismi bu transport sektori hissasiga to'g'ri keladi. Mamlakatda yashil transportning rivojlanishida davlatning roli juda muhim. Germaniyada transport uglerod chiqindilari - 2020 yilda pandemiya sabab bo'lgan pasayishdan tashqari - so'nggi 30 yil ichida mutlaq ma'noda kamaymagan. Shu bilan birga, Germaniyaning iqlim qonuni 2030 yilda emissiyalarni deyarli 50% ga kamaytirishni maqsad qilib qo'ygan. Shartnomada 2020-yillardan mobillik siyosatidan voz kechish va barqaror, samarali, to'siqsiz, aqlli, innovatsion va arzon mobillikni ta'minlash uchun foydalanishning umumiy maqsadi ko'rsatilgan. Garchi transport belgilangan iqlim maqsadlariga erishish uchun asosiy sektor bo'lsa ham, transport bo'yicha koalitsiya kelishuvining yetti sahifadan iborat bo'limi juda noaniq bo'lib, ko'zda tutilgan umumiyroq maqsadlarni sanab o'tadi. Masalan, qazilma asri bosqichma-bosqich yakunlanishi kerakligi ta'kidlangan, ammo ichki yonuv dvigatelinig bosqichma-bosqich tugash sanasi kiritilmagan. Buning o'rniga, kelishuv Yevropa Ittifoqi Komissiyasining rejalariga ishora qiladi, unga ko'ra 2035 yildan boshlab Yevropada faqat CO₂ neytral transport vositalarini ro'yxatdan o'tkazishga ruxsat beriladi³.

1 Vaxabov A.V, Xajibakiev Sh.X, Toshmatov Sh.A, Butaboyev M.T "yashil iqtisodiyot" darslik 24-bet

2 Clean Energy Wire sayti (<https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets>)

3 Changing transport sayti (<https://changing-transport.org/blog-how-will-the-new-german-government-approach-transport/>)

Germaniya hukumati barqaror va sogʻlom harakatlanish usuli sifatida piyoda yurishni kuchaytirishga qaratilgan mamlakatdagi birinchi **piyodalar transporti strategiyasini** kelishib oldi.

Transport vaziri Volker Vissing piyoda yurishni "zamonaviy harakatchanlikning muhim tarkibiy qismi" deb taʼriflab, strategiyaning asosiy maqsadi federal shtatlar va mahalliy hokimiyat organlariga piyodalar uchun qulay transport tizimini loyihalashda yordam berish ekanligini qoʻshimcha qildi. Strategiya piyodalar xavfsizligi va hayot sifatini oshirish, shuningdek, iqlimni muhofaza qilish va sogʻligʻini mustahkamlashga qaratilgan. Uning taʼkidlashicha, yurishni yanada jozibador qilish uchun huquqiy oʻzgarishlar, yangi rejalashtirish tartiblari, koʻproq moliyalashtirish, koʻproq xabardorlik va tadqiqotlar talab etiladi. Strategiyaga koʻra, Germaniyada har kuni 60 millionga yaqin sayohat butunlay piyoda amalga oshiriladi, bu barcha sayohatlarning 20 foizidan ortigʻini tashkil qiladi.

Muqobil yoqilgʻi transport vositalari va infratuzilmani oʻzlashtirishni koʻpaytirishga qaratilgan ragʻbatlantirish va qonunchilik:

2025-yil 31-dekabrda birinchi marta roʻyxatga olingan toʻliq elektromobillar va yonilgʻi dvigatellari 2030-yilning 31-dekabridan kechiktirmay, 10 yilgacha boʻlgan muddatga avtotransport soligʻidan ozod qilinadi. Imtiyozdan keyin (yoki 2030-yildan keyin) ular avtomobil ogʻirligidan kelib chiqib, 200 kg ga oshirilgan holda standart stavkaning 50% miqdorida soliqqa tortiladi, taxminan:

- 200 kg uchun 5,625 € (≤ 2000 kg)
- 200 kg uchun 6,01 € (≤ 3000 kg)
- 200 kg uchun 6,39 € (≤ 3500 kg)

2026-yil 1-yanvardan boshlab roʻyxatdan oʻtgan toʻliq elektromobillar endi soliqdan ozod qilinmaydi; ular zudlik bilan, standart vaznga asoslangan stavkaning 50% miqdorida soliqqa tortiladi. 2020-yil 12-iyundan 2024-yil 31-dekabr gacha roʻyxatdan oʻtgan ≤ 95 g CO₂/km chiqaradigan avtomobillar (odatiy dvigatellar) 5 yil davomida yiliga 30 yevro chegirma oladi, lekin toʻliq ozod etilmaydi. Elektr va gibridlari bundan mustasno emas; standart dvigatel oʻzgarishi va CO₂-ga asoslangan qoidalardan foydalangan holda soliqqa tortiladi. Roʻyxat narxi \leq € 95 000 (2025 yildagi 70 000 evrodan oshgan) boʻlgan toʻliq elektr quvvatli kompaniya avtomobillaridan foydalanadigan xodimlar oyiga 0,25% miqdorida imtiyozli nafaqa (BIK) stavkasi boʻyicha soliqqa tortiladi. 95 000 evrodan yuqori boʻlgan elektromobillar 0,5% soliqqa tortiladi. ICE avtomobillariga oyiga 1% soliq solinadi. Bu stavkalar 2030 yilgacha amal qiladi. 2024-yilning iyulidan 2028-yilning dekabrigacha boʻlgan davrda BEV'larni sotib olgan kompaniyalar birinchi yilda avtomobil qiymatining 40% gacha chegirib tashlashlari mumkin, bu esa har yili 6% gacha kamayadi.

Ish beruvchi tomonidan taqdim etilgan ish joyi to'lovi soliqqa tortilmaydi. Agar ish joyida to'lov mavjud bo'lmasa, xodimlar uy to'lovi uchun oyiga 70 evro soliqsiz olishlari mumkin. Ish beruvchilar, shuningdek, soliqqa tortiladigan imtiyozlarsiz uy zaryadlovchi qurilmasini o'rnatishni subsidiyalashi mumkin.

Germaniya va O'zbekistonda transport sektori tomonidan ishlab chiqarilgan CO₂ emmsiyasi (million tonnada)¹

Yuqoridagi rasmdan ko'rishimiz mumkinki Germaniyada transport sektori tomonidan atmosferaga chiqarilgan CO₂ miqdorida tushish aksincha O'zbekistonda esa ko'tarilish tendensiyasi kuzatilmoqda. Demak bu borada Germaniya tajribasini o'rganish va O'zbekistonda amaliy qo'llash muhim.

XULOSA

Xulosa qiladigan bo'lsak Germaniya mamlakatda "yashil iqtisodiyotni" ayniqsa uning muhim qismi hisoblangan "yashil transport" ni rivojlantirish borasida hukumat tomonidan bir qancha amaliy chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. Jumladan elektr va gibrid avtomobillarga subsidiya berish va ularga soliq imtiyozlarini berish. Bu chora tadbirlar samara bermoqda deyish mumkin. Chunki 2016-yildan keyin Germaniyada transport sektori tomonidan chiqarilgan CO₂ emmsiyalari miqdori kamayib kelmoqda. Shu sababli bu tajribadan O'zbekistonda ham foydalanish muhimdir.

¹ Grafik ma'lumotlari muallif tomonidan ushbu saytlardan olindi (<https://www.iea.org/countries/germany/emissions>) va (<https://www.worldometers.info/co2-emissions/uzbekistan-co2-emissions/>)

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

Vaxabov A.V, Xajibakiev Sh.X, Toshmatov Sh.A, Butaboyev M.T “yashil iqtisodiyot” darslik

O‘zbekiston Milliy statistika qo‘mitasi(<https://stat.uz/uz/>)

Our World in data sayti(ourworldindata.org)

Xalqaro energetika rasmiy sayti(<https://www.iea.org/>)

Clean Energy Wire sayti (<https://www.cleanenergywire.org/factsheets/germanys-greenhouse-gas-emissions-and-climate-targets>)

Changing transport sayti (<https://changing-transport.org/blog-how-will-the-new-german-government-approach-transport/>)

<https://www.iea.org/countries/germany/emissions>)

(<https://www.worldometers.info/co2-emissions/uzbekistan-co2-emissions/>